
АМБУЛАТОРНО- ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭПИЦЕНТРЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОТ МЕНАРХЕ ДО МЕНОПАУЗЫ

Юлдошэва Мухайё Ихтиёр қизи

2-й курс ординатора акушерства и гинекологии

Аннотация: Тело женщины меняется на протяжении всей ее жизни. Многие из этих изменений связаны с разными уровнями гормонов, возникающими на разных этапах жизни. Половое созревание обычно начинается, когда девочке исполняется около 12 лет. Ее тело меняется – развивается грудь и волосы на лобке, начинаются месячные. В данной статье рассматривается амбулаторно-поликлиническая поддержка здоровья женщин менструального возраста и климактерического периода.

Ключевые слова: Менструация, климакс, лечение, симптомы, поликлиника.

Менструальные симптомы, такие как сухость влагалища, могут сохраняться еще долгое время после окончания менструации.

Колебания уровня гормонов могут вызывать различные менструальные симптомы, которые могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет и более. Некоторые женщины испытывают небольшой дискомфорт или что-то еще хуже. Другие испытывают небольшие трудности или вообще не испытывают их. Если какое-либо из этих изменений вас беспокоит, проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать лечение во время менструации.

Симптомы менопаузы

Вы можете даже не заметить два важных менструальных симптома:

Потеря костной ткани ослабляет кости и вызывает остеопороз.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний может увеличиваться по мере увеличения веса, артериального давления и уровня холестерина с возрастом.

Остеопороз

Чтобы поддерживать крепкие кости, организм постоянно разрушает старую кость и заменяет ее новой, здоровой. У женщин во время менструации потеря эстрогена вызывает большую потерю костной массы, чем ее восстановление. Если теряется слишком много костной ткани, кости становятся тонкими, слабыми и могут легко сломаться. Большинство людей не знают, что у них слабые кости, пока не сломают кость запястья, спины или позвоночника (позвонка). Врачи могут проверить плотность костной ткани (костная денситометрия), чтобы определить, подвержены ли вы риску остеопороза.

Молодые женщины имеют меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем мужчины того же возраста. Но после менопаузы риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщины почти такой же, как у мужчины. Фактически, болезни сердца являются основной причиной смертности среди женщин, убивая больше женщин, чем рак толстой кишки или молочной железы.

Вам необходимо знать свое кровяное давление, уровень холестерина, ЛПВП, триглицеридов и глицерина в крови натошак. Здоровое питание, отказ от курения, снижение веса и регулярные физические упражнения помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Есть также лекарства, которые могут помочь. Поговорите со своим врачом, чтобы убедиться, что вы делаете все возможное, чтобы защитить свое сердце.

Как облегчить симптомы менопаузы

Вы можете внести некоторые изменения в образ жизни, чтобы оставаться здоровыми во время менструации и получить облегчение от менструальных симптомов. Например:

Перестаньте курить.

Придерживайтесь здоровой диеты с низким содержанием жиров и холестерина и умеренным содержанием жиров. Ваша диета должна быть с высоким содержанием клетчатки и включать фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Он также должен быть хорошо сбалансирован по витаминам и минералам, включая кальций.

Если у вас избыточный вес, похудейте.

Занимайтесь упражнениями с весовой нагрузкой, такими как ходьба, бег, бег трусцой или танцы, по крайней мере, 3 дня в неделю.

Принимайте лекарства для снижения кровяного давления.

При вагинальном дискомфорте используйте вагинальные смазки на водной основе (не вазелин) или крем с эстрогеном.

Если вы чувствуете частые позывы к мочеиспусканию, спросите своего врача о таких методах, как упражнения для тазового дна, биологическая обратная связь и тренировка мышц, которые могут помочь улучшить контроль мышц.

Обязательно регулярно проходите осмотры органов малого таза и молочных желез, мазки Папаниколау и маммографию. Немедленно обратитесь к врачу, если почувствуете комок в груди.

Если у вас случаются приливы, ведите дневник и записывайте, когда они случаются. Вы можете использовать эту информацию, чтобы выяснить, что их вызывает.

Попробуйте эти советы, которые помогут справиться с приливами:

Когда начнется прилив, перейдите в прохладное место.

Если вас разбудили приливы жара по ночам, попробуйте поспать в прохладной комнате.

Если вам очень жарко, одевайтесь так, чтобы можно было выйти на улицу.

Используйте простыни и одежду, которые позволяют вашей коже «дышать».

Выпейте холодный напиток (воду или сок) в начале грозы.

Рассмотрите естественные менструальные средства для облегчения менструальных симптомов.

Заместительная гормональная терапия

Менопауза – естественное явление в репродуктивной жизни женщины. Так почему бы не относиться к этому естественно? Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) является стандартным вариантом лечения менструальных симптомов среди медицинских работников; однако остаются серьезные споры о преимуществах и рисках, связанных со стандартными препаратами заместительной гормональной терапии.

В течение последних нескольких десятилетий традиционная медицина лечила приливы и другие менструальные симптомы с помощью заместительной эстрогеновой терапии (ЗТ). Но поскольку ФЗТ противопоказана женщинам с раком в анамнезе, вместо нее часто используется заместительная гормональная терапия, сочетающая эстроген с синтетическим прогестероном.

Но многие женщины не хотят принимать на себя возможный повышенный риск рака, связанный с ФЗТ, или им не нравится прорывное кровотечение, часто вызываемое заместительной гормональной терапией. Эти женщины начинают искать естественное лечение менструации.

Хирургия менопаузы

Хирургическое вмешательство не является лекарством от менструации, но более распространены случаи, требующие хирургического вмешательства во время менструации.

Операция в период менопаузы может потребоваться для облегчения симптомов менопаузы:

Вагинальное кровотечение болезненно и мешает повседневной деятельности.

Аномальное вагинальное кровотечение не поддается лечению другими методами лечения, и из-за кровопотери развивается анемия.

Обнаружены или подозреваются и другие проблемы, в том числе:

Гиперплазия эндометрия.

Миома матки.

Эндометриоз.

Выпадение матки.

Гинекологический рак, такой как рак шейки матки, яичников или слизистой оболочки шейки матки (рак эндометрия).

Лечение менопаузы

Фитоэстрогены – это встречающиеся в природе соединения растений, обладающие эстрогенной активностью. Они имеют химическую структуру, аналогичную эстрогену, и связываются с рецепторами, действуя как регуляторы гормонов. Как группа соединений, они проявляют множество свойств и могут усиливать действие эстрогена, несмотря на минусовую дозу.

Они также могут минимизировать воздействие избытка эстрогена, обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами и уменьшают воздействие вирусов.

В состав продуктов Natural Menstruation Treatment входит самая известная комбинация высокоэффективных растительных фитоэстрогенов с длительной эмпирической историей менструации и поддержания гормонального баланса организма.

Использованная литература

1. Общество менструации Северной Америки: симптомы и методы лечения менструации.

2. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан: Информация о

менструальной гормональной терапии.

3. WebMD.com: 11 добавок при менструации.